

O Custo da Cesta Básica em Assis Brasil

Janeiro de 2026

O mês de janeiro de 2026 foi marcado por um cenário misto no orçamento das famílias de Assis Brasil. Alimentos e produtos de limpeza pressionaram para cima os gastos domésticos, enquanto a queda na higiene pessoal ofereceu um alívio parcial. No balanço final, o consumidor encerrou o mês com um custo de vida ligeiramente superior ao de dezembro, exigindo atenção no planejamento financeiro familiar para os próximos períodos.

R\$547,34

Cesta Alimentar

+2,02%

R\$95,86

Cesta Limpeza

+5,62%

R\$34,66

Higiene Pessoal

-5,48%

Equipe de Pesquisadores

Ariadna Maria Rodrigues da Cunha Juan Carlos Flores Ayma

Bruna Silva Almeida

Katielly Nogueira Gomes

Cleiciano Manchineri da Silva

Laisa Araujo Cardilha

Clisjane Rodrigues dos Santos

Paulo Pereira de Lima

Danton Casas Moura

Raquel Castro da Silva Martins

Iraci Marques de Araújo

Viviane Silva da Silva

João Sales de Moura Filho

Universidade Federal do Acre — Bacharelado em Ciências Econômicas

COORDENAÇÃO

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

Cesta Básica Alimentar

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta Básica Alimentar em Assis Brasil, entre Dezembro de 2025 e Janeiro de 2026.

Em janeiro de 2026, a cesta básica alimentar em Assis Brasil registrou alta de **2,02%**, recuperando-se do recuo de 0,63% em dezembro de 2025, com o custo subindo para **R\$ 547,34** por pessoa. Essa variação reflete tendências nacionais, onde o custo subiu em 24 capitais, impulsionado por itens como carne e pão, apesar de quedas em leite e óleo de soja.

Tabela 1. Custo da cesta básica alimentar em Assis Brasil (Janeiro/2026).

Produto	Quant.	Dez (R\$)	Jan (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Arroz	3,6 Kg	17,11	15,90	-1,21	-7,07
Feijão	4,5 Kg	31,34	29,82	-1,52	-4,85
Carne	2,25 Kg	74,50	74,47	-0,03	-0,04
Frango	2,25 Kg	32,61	32,34	-0,27	-0,83
Leite	6 L	54,17	40,49	-13,68	-25,25
Pão	6 Kg	74,16	75,14	+0,98	+1,32
Café	0,6 Kg	43,65	44,07	+0,42	+0,96
Açúcar	3 Kg	13,24	13,06	-0,18	-1,36
Farinha de Mandioca	3 Kg	18,27	19,87	+1,60	+8,76
Mandioca	6 Kg	23,00	23,00	0,00	0,00
Tomate	9 Kg	64,78	85,48	+20,70	+31,95
Banana	7,5 Kg	27,74	29,04	+1,30	+4,69
Óleo	750 ml	8,21	8,03	-0,18	-2,19
Manteiga	0,75 Kg	53,72	56,63	+2,91	+5,42
Total		536,50	547,34	+10,84	+2,02%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Conforme a Tabela 1, sete dos quatorze produtos da cesta básica alimentar em Assis Brasil registraram alta de preços em janeiro de 2026, com ênfase para **tomate (31,95%)**, farinha de mandioca (8,76%) e manteiga (5,42%). Em contrapartida, sete itens apresentaram redução, destacando-se **leite (-25,25%)**, arroz (-7,07%) e feijão (-4,85%). Essa dinâmica equilibrada reflete volatilidade sazonal típica na região fronteira do Acre.

Tempo de Trabalho

Em janeiro de 2026, o trabalhador de Assis Brasil dedicou cerca de **74 horas e 17 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir a cesta básica alimentar de R\$ 547,34, com salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Isso representa uma **redução de 3 horas e 28 minutos** ante dezembro de 2025 (77h 45min para R\$ 536,50 com R\$ 1.518,00), graças ao reajuste salarial superior à alta de 2,02% na cesta.

Cesta Básica de Limpeza Doméstica

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Limpeza Doméstica em Assis Brasil, entre Dezembro de 2025 e Janeiro de 2026.

Em janeiro de 2026, o preço da cesta básica de itens de limpeza doméstica aumentou **5,62%**, alcançando o valor de **R\$ 95,86**. Entre os produtos analisados, seis apresentaram elevação nos preços, sendo os maiores reajustes observados na vassoura piaçava (24,33%), inseticida (7,76%) e cera para assoalho (3,60%). Por outro lado, três itens registraram queda: esponja de aço (-9,35%), sabão em pó (-7,34%) e desinfetante (-7,28%), conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2. Custo da cesta básica de limpeza doméstica em Assis Brasil (janeiro/2026).

Produto	Quant.	Dez (R\$)	Jan (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Água Sanitária	1 L	4,62	4,77	+0,15	+3,25
Esponja de Aço	Pct (8 und)	3,53	3,20	-0,33	-9,35
Sabão em Barra	1 Kg	18,51	18,75	+0,24	+1,30
Sabão em Pó	500 g	8,72	8,08	-0,64	-7,34
Detergente	500 ml	3,37	3,46	+0,09	+2,67
Desinfetante	500 ml	4,81	4,46	-0,35	-7,28
Vassoura Piaçava	Unidade	17,22	21,41	+4,19	+24,33
Cera para Assoalho	750 ml	13,87	14,37	+0,50	+3,60
Inseticida	360 ml	16,11	17,36	+1,25	+7,76
Total		90,76	95,86	+5,10	+5,62%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Tempo de Trabalho

O trabalhador de Assis Brasil dedicou **exatamente 13 horas** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir a cesta básica de limpeza doméstica, com salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse tempo marca uma **redução de 9 minutos** em relação a dezembro de 2025. A diminuição sinaliza leve alívio no comprometimento laboral com itens de limpeza, alinhado à tendência deflacionária regional observada no fim de 2025.

Cesta Básica de Higiene Pessoal

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Higiene Pessoal em Assis Brasil, entre Dezembro de 2025 e Janeiro de 2026.

Tabela 3. Custo da cesta básica de higiene pessoal em Assis Brasil (janeiro/2026).

Produto	Quant.	Dez (R\$)	Jan (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Absorvente	Pct (8 und)	5,94	5,78	-0,16	-2,69
Creme Dental	90 g	6,63	6,73	+0,10	+1,51
Sabonete	2 de 90 g	7,57	7,47	-0,10	-1,32
Papel Higiênico	Pct (4 und)	7,28	7,14	-0,14	-1,92
Barbeador Descartável	Pct (2 und)	9,25	7,54	-1,71	-18,49
Total		36,67	34,66	-2,01	-5,48%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em janeiro de 2026, a cesta de higiene pessoal individual em Assis Brasil custou **R\$ 34,66**, com queda de **5,48%** em relação a dezembro de 2025. Quatro produtos registraram redução de preços, liderados pelo barbeador descartável (-18,49%), enquanto apenas o creme dental subiu (1,51%).

Tempo de Trabalho

O trabalhador dedicou cerca de **4 horas e 42 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir essa cesta, considerando salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Essa carga marca uma **retração de 36 minutos** ante dezembro, aliviando a pressão laboral sobre itens essenciais.

Participação das Cestas no Salário-Mínimo

Análise dos valores das cestas no salário-mínimo em janeiro de 2026 (%)

Figura 1. Participação dos valores das cestas no salário-mínimo bruto (R\$ 1.621,00).

Em Assis Brasil, o custo das cestas básicas de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal representou uma parcela expressiva da renda do trabalhador em janeiro de 2026. Com salário-mínimo bruto de R\$ 1.621,00, o trabalhador destinou **41,82%** desse valor para essas despesas essenciais. Considerando o salário líquido, após o desconto de 7,5% para previdência social, essa proporção eleva-se a **45,21%**, evidenciando o forte impacto dos itens básicos no orçamento familiar.

Para uma família composta por **dois adultos e três crianças**, o gasto mensal em janeiro foi de R\$ 1.915,69 com alimentos, R\$ 335,51 com produtos de limpeza e R\$ 121,31 destinados à higiene pessoal, totalizando **R\$ 2.372,51**. Este montante corresponde a **1,46 salários-mínimos** para o primeiro mês do ano de 2026.

Análise Comparativa: Assis Brasil vs. Rio Branco

Análise comparativa do custo de vida para um indivíduo em janeiro de 2026
— Assis Brasil vs. Rio Branco.

Figura 2. Comparativo de cestas básicas — Assis Brasil vs. Rio Branco (jan./2026).

Em janeiro de 2026, a cesta básica alimentar ficou mais cara tanto em Assis Brasil quanto em Rio Branco, com altas de **2,02%** e **1,59%**, respectivamente. No mês, os valores alcançaram R\$ 547,34 em Assis Brasil e R\$ 558,40 em Rio Branco — o trabalhador da capital precisou desembolsar R\$ 11,06 a mais para adquirir a mesma cesta. Esse diferencial indica uma aproximação sem precedentes entre os custos das duas localidades.

Em relação a dezembro de 2025, a cesta de limpeza doméstica em Assis Brasil registrou elevação de 5,62%, enquanto a de higiene pessoal apresentou recuo de -5,48%. Em Rio Branco, no mesmo intervalo, os produtos de limpeza doméstica declinaram -0,58%, e os de higiene pessoal avançaram 1,36%.

Tempo de Trabalho

O tempo de trabalho necessário para adquirir as três cestas básicas (alimentar, limpeza doméstica e higiene pessoal) foi de **91 horas e 59 minutos** em Assis Brasil, contra **90 horas e 50 minutos** em Rio Branco, gerando uma diferença de **1 hora e 9 minutos** a favor da capital. As três cestas básicas custaram R\$ 677,86 em Rio Branco e R\$ 669,38 em Assis Brasil, reforçando a fragilidade financeira na região, agravada pela logística fronteiriça e variações nos preços.